

Detección temprana de flujo sanguíneo y actividad embrionaria mediante Doppler fetal humano (JSL-T501) en animales domésticos y huevos en incubación

Autor: Oscar Marino Escobar

Investigación personal independiente

Correo: osmaesco@gmail.com

Ubicación: Roldanillo, Valle del Cauca, Colombia

Resumen

Se evaluó la capacidad del dispositivo Doppler fetal humano (modelo JSL-T501) para detectar flujo sanguíneo y actividad embrionaria en diferentes especies animales (ovejas, cabras, cerdas, conejas) y en huevos fértiles durante la incubación. Los resultados indican que el equipo permite identificar variaciones hemodinámicas relacionadas con la gestación temprana y el desarrollo embrionario aviar. El estudio resalta el potencial de este dispositivo como herramienta práctica y de bajo costo para la docencia y el diagnóstico complementario en medicina veterinaria y zootecnia.

Palabras clave: Doppler veterinario, flujo uterino, gestación temprana, frecuencia cardíaca embrionaria, fisiología reproductiva.

Abstract

This study evaluated the ability of a human fetal Doppler device (model JSL-T501) to detect blood flow and embryonic activity in various domestic species (sheep, goats, sows, and does) and in fertile eggs during incubation. Results indicate that the device can identify hemodynamic variations associated with early pregnancy and avian embryonic development. The findings highlight the potential use of this device as a practical and low-cost tool for veterinary teaching and complementary reproductive diagnosis.

Keywords: Veterinary Doppler, uterine blood flow, early pregnancy, embryonic heart rate, reproductive physiology.

1. Introducción

El ultrasonido Doppler se basa en el efecto Doppler, fenómeno que describe el cambio en la frecuencia de una onda cuando se refleja en un objeto en movimiento, como las células sanguíneas. En veterinaria, esta tecnología se ha convertido en una herramienta esencial para evaluar la circulación sanguínea uterina, el desarrollo fetal y la viabilidad embrionaria (Ginther, 2014; Henson & Bailey, 2016). El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el comportamiento hemodinámico detectado mediante un Doppler fetal humano (JSL-T501) en diferentes especies domésticas y huevos en incubación, con el fin de determinar su aplicabilidad como método auxiliar de diagnóstico reproductivo y enseñanza práctica.

2. Materiales y Métodos

Equipo: Doppler fetal humano JSL-T501 (frecuencia 2–3 MHz), con salida audible y lectura digital de frecuencia cardíaca (BPM).

Especies analizadas: ovejas, cabras, cerdas, conejas y huevos fértiles de aves domésticas.

Procedimiento:

1. Aplicación de gel conductor sobre la zona abdominal o pélvica.
2. Registros Doppler en animales adultos (zona cardíaca y uterina) y en huevos incubados.
3. Comparación de señales entre sujetos gestantes, no gestantes y en desarrollo embrionario.
4. En hembras inseminadas, mediciones a los 6 días post-inseminación para identificar posibles aumentos de flujo uterino.

Condiciones ambientales: temperatura constante, bajo ruido y mínima interferencia electromagnética.

3. Resultados

En humanos y animales control (no gestantes), se registraron lecturas cardíacas normales (60–110 BPM). En zonas pélvicas y femorales se detectaron lecturas elevadas (180–220 BPM), interpretadas como flujos arteriales turbulentos, no latidos embrionarios.

En huevos fértiles, desde los 7–10 días de incubación, se detectó actividad cardíaca embrionaria (160–200 BPM), con incremento progresivo conforme avanzó el desarrollo. En hembras inseminadas, a los 6 días post-inseminación, se observó incremento del flujo sanguíneo uterino, con sonido Doppler continuo tipo 'soplo', compatible con la vasodilatación inducida por progesterona y la preparación endometrial para la implantación (Ginther et al., 2007).

4. Discusión

El Doppler JSL-T501 mostró capacidad para detectar variaciones hemodinámicas sutiles, reflejando cambios hormonales y vasculares asociados con la gestación temprana. Las lecturas elevadas en zonas pélvicas no gestantes se atribuyen al aliasing Doppler, fenómeno común en flujos rápidos. En huevos fértiles, las lecturas concuerdan con la frecuencia cardíaca fisiológica del embrión aviar. En hembras domésticas, la observación de flujo uterino aumentado durante la fase lútea temprana apoya la hipótesis de que el Doppler puede detectar indicios precoces de gestación, antes de la confirmación ecográfica. Estos resultados concuerdan con estudios previos (Bollwein et al., 2002; Herzog & Bollwein, 2007).

5. Conclusiones

1. El Doppler fetal humano JSL-T501 puede utilizarse como herramienta práctica de diagnóstico complementario en reproducción animal.
2. El aumento del flujo uterino temprano es un indicador presuntivo de gestación, observable incluso antes de la implantación completa.
3. Las frecuencias elevadas (180–220 BPM) en regiones no uterinas se deben a flujos

vasculares normales, no a latidos embrionarios.

4. En huevos incubados, el equipo permitió detectar actividad cardíaca embrionaria viable.

5. Su uso docente y experimental resulta valioso por su bajo costo, portabilidad y sensibilidad.

6. Referencias bibliográficas

- Bollwein, H., Meyer, H. H., Maierl, J., Weber, F., & Stolla, R. (2002). Transrectal Doppler sonography of uterine blood flow in cows during early pregnancy. *Theriogenology*, 57(8), 2053–2061.
- Ginther, O. J. (2014). *Ultrasonic imaging and animal reproduction: Doppler principles*. Equiservices Publishing, Cross Plains, Wisconsin, USA.
- Ginther, O. J., Utt, M. D., & Beg, M. A. (2007). Uterine blood flow and vascular perfusion during the estrous cycle and early pregnancy in sheep. *Reproduction*, 133(1), 89–97.
- Herzog, K., & Bollwein, H. (2007). Application of Doppler ultrasonography in cattle reproduction. *Reproduction in Domestic Animals*, 42(Suppl 2), 51–58.
- Henson, M. C., & Bailey, C. L. (2016). The use of ultrasonography in animal reproduction. *Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice*, 32(1), 1–15.
- Romanoff, A. L. (1967). *Biochemistry of the Avian Embryo*. Wiley-Interscience, New York.